

Муса НІДЖАТ МАГЕРРАМ ОГЛИ,
здобувач вищої освіти третього освітньо-наукового рівня
(доктор філософії з права) Національного аерокосмічного університету
«Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна

Науковий керівник:
Михайло ФІАЛКА,
кандидат юридичних наук, професор,
професор кафедри права гуманітарно-правового факультету
Національного аерокосмічного університету
«Харківський авіаційний інститут»,
м. Харків, Україна
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5599-3335>
e-mail: fialkami70@gmail.com

**СУБ'ЄКТ НЕЗАКОННОГО ПРИДБАННЯ, ПЕРЕДАЧІ, ЗБУТУ, ЗБЕРІГАННЯ,
ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, ЇЇ СКЛАДОВИХ
ЧАСТИН, БОЙОВИХ ПРИПАСІВ, ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН І ПРИСТРОЇВ (СТ. 228
КК АЗЕРБАЙДЖАНУ): АНАЛІЗ ОBOB'ЯЗКОВИХ ОЗНАК**

Здійснено комплексний аналіз суб'єкта злочину, передбаченого ст. 228 Кримінального кодексу Азербайджану, що регулює відповідальність за незаконний обіг вогнепальної зброї, її складових частин, боєприпасів та вибухових речовин. Досліджено обов'язкові ознаки суб'єкта злочину, зокрема фізичну природу особи, осудність та досягнення встановленого віку кримінальної відповідальності. Окрема увага приділяється доктринальним підходам до розуміння суб'єкта як правової та соціально-психологічної категорії. Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до оцінки суб'єкта злочину з урахуванням його соціальних характеристик та мотивації

Ключові слова: Кримінальний кодекс Азербайджану, суб'єкт злочину, фізична особа, осудність, вік кримінальної відповідальності, кримінальна відповідальність суб'єкта злочину

**SUBJECT OF ILLEGAL ACQUISITION, TRANSFER, SALE, STORAGE,
TRANSPORTATION AND TRANSPORTATION OF FIREARMS, ITS COMPONENTS,
ORDERS, EXPLOSIVES AND DEVICES (ART. 228 OF THE CRIMINAL CODE OF
AZERBAIJAN): ANALYSIS OF MANDATORY SIGNS**

The article carries out a comprehensive analysis of the subject of the crime, provided for in Art. 228 of the Criminal Code of Azerbaijan, which regulates liability for the illegal circulation of firearms, their components, ammunition and explosives. The mandatory features of the subject of the crime are studied, in particular the physical nature of the person, sanity and reaching the established age of criminal responsibility. Special attention is paid to doctrinal approaches to understanding the subject as a legal and socio-psychological category. The need for a comprehensive approach to assessing the subject of the crime, taking into account his social characteristics and motivation, is substantiated.

Keywords: Criminal Code of Azerbaijan, subject of crime, individual, sanity, age of criminal responsibility, criminal liability of the perpetrator

Вступ.

У сучасну епоху забезпечення громадської безпеки на об'єктах критичної інфраструктури є не лише однією з основних функцій держави, а й виступає одним із показників ефективності правової системи. У цьому контексті незаконний обіг вогнепальної зброї, її компонентів, боєприпасів, вибухових речовин та пристроїв слід оцінювати як складне соціально-правове явище, що становить високу загрозу для суспільства. Актуальність дослідження обумовлена необхідністю вдосконалення кримінально-правового регулювання у сфері незаконного обігу зброї, що становить підвищену загрозу громадській безпеці в умовах збройного конфлікту на об'єктах критичної інфраструктури. Окремим питанням в цьому випадку стоїть позитивний досвід кримінально-правових систем зарубіжних країн.

З цієї причини ст. 228 Кримінального кодексу Азербайджанської Республіки (*далі – КК Азербайджану*) виступає одним із важливих правових механізмів, спрямованих на захист громадської безпеки як взагалі в суспільстві та державі, так і на об'єктах критичної інфраструктури – окремо. Ця норма не лише встановлює заборонені види поведінки, але й визначає рамки відповідальності осіб, які вчиняють ці види поведінки.

При цьому, суб'єкт має особливе значення в структурі складу кримінального правопорушення (злочину). Оскільки без наявності суб'єкта застосування кримінальної відповідальності неможливе. Водночас, характеристики суб'єкта не обмежуються лише формально-правовими критеріями, а й тісно пов'язані з його психічним настроєм, соціальними характеристиками та поведінковою мотивацією. У зв'язку з цим, комплексний аналіз суб'єкта злочину за ст. 228 Азербайджана є актуальним як теоретично, так і практично.

Викладення основного матеріалу.

Починаючи аналіз даної проблеми, треба зазначити той факт, що і в теорії, і в кримінально-правовому закріпленні суспільно-небезпечне каране діяння в кримінально-правовій теорії Азербайджану, на відміну від кримінально-правової теорії України, визначається як злочин.

Серед науковців, які систематично працюють над питаннями суб'єкта злочину в теорії кримінального права Азербайджану та цитуються з цієї теми, щонайменше можливо виділити Ф. Й. Самандарова [1], І. Б. Агаєв [2], О. М. Аббасов [3], Р. Рустамова [4].

В КК Азербайджану в положеннях ст. 19 наголошується на тому, що суб'єктом є осудна особа, яка досягла граничного віку, встановленого цим Кодексом, та вчинила злочин, підлягає кримінальній відповідальності [5]. Ця норма систематично визначає основні ознаки суб'єкта кримінального правопорушення (злочину), і до цих ознак належать наступні:

- будучи фізичною особою, юридичні особи не виступають суб'єктами кримінальної відповідальності;
- граничний вік – мінімальний вік, встановлений Кримінальним кодексом (зазвичай 16 років);
- осудність – усвідомлення особою суспільно небезпечного характеру своїх дій та здатність керувати ними.

Поняття суб'єкта в теорії кримінального права Азербайджану вивчається з різних аспектів протягом тривалого часу. Згідно з класичним підходом, суб'єкт – це фізична особа, яка вчиняє злочинне діяння та несе відповідальність у межах умов, встановлених законом. Як зазначає І. Джафаров, суб'єкт злочину, будучи одним із центральних елементів інституту юридичної відповідальності, діє у взаємодії з іншими складовими злочину та забезпечує їх реалізацію [6, с. 112]. Такий підхід дозволяє оцінювати суб'єкта не лише як правову категорію, а й як системний елемент.

В азербайджанській кримінально-правовій доктрині ця ознака вважається обов'язковою, оскільки кримінальна відповідальність має індивідуальний характер. Р. Рустамов пояснює це тим, що фізичні особи можуть бути суб'єктом злочину в кожному конкретному випадку... Юридичні особи не можуть вважатися суб'єктом злочину та бути притягнутими до кримінальної відповідальності. Причина полягає у відсутності психічного ставлення до діяння у юридичної особи. Ця ідея підтверджує нормативну логіку: кримінально-правові заходи, що застосовуються до юридичної особи, є окремим інститутом в азербайджанській системі, пов'язаним з діянням, вчиненим фізичною особою, але в класичному розумінні «суб'єкт злочину» все одно залишається фізичною особою [4].

З іншого боку, Р. Гусейнов підходить до поняття суб'єкта з ширшої точки зору та стверджує, що суб'єкт є не лише носієм формальної відповідальності у кримінальному праві, а й носієм психологічних та соціальних основ суспільно небезпечної поведінки [7, с. 87]. Порівняння цих двох підходів показує, що в сучасній азербайджанській кримінально-правовій доктрині поняття суб'єкта все частіше сприймається як складне та багаторівневе явище.

Згідно з КК Азербайджану, суб'єкт злочину, передбачений ст. 228, вважається загальним суб'єктом [5]. Це означає, що для вчинення злочину особі не потрібно мати спеціальний правовий статус. На думку А. Алієва, цей підхід відображає цілеспрямовану політику законодавця, а саме: замість того, щоб обмежувати коло суб'єктів у злочинах, пов'язаних з торгівлею зброєю, їх розширення ефективніше служить забезпеченню громадської безпеки [8, с. 54]. Однак, Ф. Гасімов, критично підходячи до цього питання, зазначає, що застосування моделі загального суб'єкта в деяких випадках послаблює запобігання злочинам, оскільки окрема правова оцінка груп ризику не проводиться [9, с. 33]. Таким чином, порівняння цих двох підходів показує те, що, хоча й забезпечується простота з нормативної точки зору, необхідність диференційованого підходу з кримінологічної точки зору залишається.

Однією з необхідних умов виникнення кримінальної відповідальності є досягнення особою певного віку. Згідно зі ст. 20 КК Азербайджану, загальним правилом є 16 років, а для деяких окремо перелічених злочинів передбачено 14 років [5]. У лекції Р. Рустамова також зазначається те, що кримінальний закон визнає досягнення особою граничного віку, встановленого законом, та її осудність необхідними ознаками суб'єкта злочину. З доктринальної точки зору, цей підхід ґрунтується на тому, що кримінальна відповідальність може бути застосована лише до особи, яка досягла встановленого законом мінімуму соціальної та психологічної зрілості.

Застосування цієї норми показує, що законодавець вимагає певного рівня соціальної та психологічної зрілості для вчинення злочинів, пов'язаних з обігом зброї. Водночас слід зазначити, що деякі автори в сучасній юридичній літературі пропонують переглянути цю вікову межу. На їхню думку, збільшення обігу зброї серед молоді може вимагати посилення правового регулювання в цій сфері. Іншими словами, в азербайджанській кримінально-правовій доктрині питання зниження віку кримінальної відповідальності до 14 років за ст. 228 КК Азербайджану не отримало широкого розвитку як окреме та самостійне дослідницьке питання. Однак, зазначається, що ця проблема обговорюється опосередковано в дослідженнях, проведених з диференціації кримінальної відповідальності неповнолітніх [10].

Ще однією з головних ознак суб'єкта є осудність особи. Вона виражається усвідомленням особою суспільно небезпечного характеру своїх дій та здатністю керувати ними. І. Джафаров пояснює це питання тим, що осудність є необхідною психологічною умовою для застосування кримінальної відповідальності, а за її відсутності юридична відповідальність виключається [6, с. 198]. Такий підхід показує, що не лише правовий, а й

психологічний стан суб'єкта відіграє вирішальну роль у визначенні кримінальної відповідальності.

Враховуючи той факт, що суспільно-небезпечні діяння, які передбачаються ст. 228 КК Азербайджану, в об'єктивній дійсності вчиняються умисно можливо наголошувати на тому, що суб'єкт усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і, тим не менш, здійснює ці дії. На думку Р. Гусейнова, для існування умислу важливо, щоб особа усвідомлювала правовий статус суб'єкта [7, с. 142]. На противагу цьому, Ф. Гасімов зазначає те, що незнання у сфері високого ризику, такий як торгівля зброєю, не повинно виключати відповідальність у деяких випадках [9, с. 41]. Порівняння цих двох підходів показує те, що суб'єктивний підхід базується на принципах класичного кримінального права. Але при цьому, завжди треба пам'ятати той факт, що об'єктивний підхід підкреслює пріоритет громадської безпеки. У практиці правоохоронних органів Азербайджану переважно переважає перший підхід, але враховуються також і елементи другого підходу.

Крім того, досліджуючи проблематику суб'єкта передбаченого в ст. 228 КК Азербайджану, завжди треба мати на увазі питання помилки суб'єкта щодо правового статусу об'єкта. В цій ситуації вона оцінюється як фактична помилка. І. Джафаров зазначає те, що в цьому випадку змінюється зміст вини, і це безпосередньо впливає на правову кваліфікацію злочину. В той же час, А. Алієв додає те, що в таких випадках питання пов'язане не лише з існуванням відповідальності, але й з її обсягом та характером. Таким чином, інститут фактичної помилки відіграє важливу роль у диференціації відповідальності суб'єкта.

У сучасних юридичних дослідженнях спостерігається тенденція враховувати не лише юридичні, а й соціальні характеристики суб'єкта. До цих характеристик належать: зв'язок зі злочинним середовищем; рівень участі в торгівлі зброєю; мотивація та мета. За словами Ф. Гасимова, соціальний портрет суб'єкта дозволяє пояснити не лише факт злочину, а й його причини. Цей підхід, на відміну від класичного юридичного аналізу, відображає ширший – кримінологічний підхід.

Висновки.

Узагальнивши вищезазначене можливо зробити певний висновок. Проведений широкий аналіз показує, що суб'єкт злочину, передбаченого ст. 228 КК Азербайджану, крім того, що є загальним суб'єктом, має складні юридичні та соціальні характеристики. Хоча правовий статус суб'єкта є простим, його психічне ставлення, фактичні помилки та соціальні характеристики відіграють вирішальну роль у правильній оцінці злочину. Порівняльний аналіз наукових дискусій показує, що сучасна правова доктрина розвивається в напрямку ширшого та складнішого розуміння поняття суб'єкта.

Список використаних джерел:

1. Səməndərov F. Y. *Cinayət hüququ: ümumi hissə: dərslik* / Firudin Səməndərov. – Yenidən işlənmiş təkrar nəşr. Bakı: DİGESTA, 2009. 699 s.
2. Ağayev İ. *Cinayət tərkibi: dərs vəsaiti* / İsfəndiyar Ağayev; elmi red. F. Səməndərov. – Bakı: Təhsil, 2005. – 496 s.
3. Abbasov O. M. *Cinayətin subyektı və cinayətkarın şəxsiyyəti anlayışlarının qarşılıqlı müqayisəli təhlili // Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi*. Bakı, 2007. 17-ci buraxılış. S. 341–346.
4. Rüstəmov R. *Cinayətin subyektı // Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası, «Cinayət hüququ» fənni üzrə mühazirə mətni*. Bakı, 2016. 17 s. URL: https://www.pa.edu.az/library/1/10/19_m_8.pdf (дата звернення: 07.04.2026).

5. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. – Bakı: Hüquq ədəbiyyatı nəşriyyatı, 2019. 432 s. URL: <https://natlex ilo.org/dyn/natlex2/natlex2/files/download/64893/AZE-64893.pdf> (дата звернення: 03.04.2026).
6. Cəfərov İ. Azərbaycan Respublikasının cinayət hüququ : dərslik. – Bakı: Hüquq ədəbiyyatı nəşriyyatı, 2020. 352 s.
7. Hüseynov R. Cinayət hüququ : dərslik. – Bakı: Qanun nəşriyyatı, 2019. – 280 s.
8. Əliyev Ə. İctimai təhlükəsizlik əleyhinə cinayətlər. Bakı: Elm və təhsil, 2021. 198 s.
9. Qasımov F. Silah dövriyyəsi ilə bağlı cinayətlərin hüquqi problemləri // Hüquq jurnalı. 2022. № 2. s. 30–45.
10. Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyəti // Hüquqi maarifləndirmə məqaləsi. 2022. s. 1-5.